

Reports and Commentaries

THE FUTURE OF RUSSIAN III:
THE RUSSIAN INTERNET IN A GLOBAL CONTEXT
by Daniel Müller

Vom 3. bis zum 6. Februar 2011 fand in Passau die dritte Konferenz des internationalen Forschungsprojekts *The Future of Russian. Language Culture in the Era of New Technology* (http://www.uib.no/rg/future_r) statt, die gemeinsam von Dirk Uffelmann (Passau) und Ingunn Lunde (Bergen) organisiert wurde. Linguisten, Literatur- und Kulturwissenschaftler gingen der Frage nach, inwieweit rezente Entwicklungstendenzen des RuNet globale kulturelle Veränderungsprozesse widerspiegeln oder aber vielmehr national-kulturelle Spezifika darstellen. Das inhaltliche wie methodische Spektrum der Konferenzbeiträge reichte dabei von linguistischen Textsortenuntersuchungen zu computervermittelter Kommunikation (Sandra Birzer, Alexander Berdichevsky, Vera Zvereva, Daniel Müller, Ingunn Lunde) über ästhetische Studien zur *Seteratura* [Netzliteratur] (Ellen Rutten, Roman Leibov, Marie-Laure Ryan) bis hin zu soziologisch informierten Medienanalysen (Vlad Strukov, Tine Roesen, Galina Myazhevich, Michael Gorham). Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt der Konferenz bildeten sprachökologische Untersuchungen zum Stellenwert des Russischen als Netzsprache (Gasan Gusejnov, Susan C. Herring & Ewa Callahan, Lara Ryazanova-Clarke, Dirk Uffelmann, Alla Nedashkivska, Martin Paulsen).

будущееfuture

Sandra Birzer (Regensburg) analysierte in ihrem Vortrag *Sociolinguistic Specificities of Russian Transliterated e-mails* die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die bei der Transliteration russischer E-Mails durch russischsprachige linguistische Laien zu beobachten sind. Als Vergleichsparameter wurden die Variationsbreite, das Auftreten orthographischer Makronismen (bspw.: champanskoe) und phonetischer Transkriptionen (bspw.: Infinitivendung –tsa), die Regelmäßigkeit der Wiedergabe von intervokalischem [j] sowie die Markierung der Palatalität bei der Transliteration von {ш} herangezogen. In Übereinstimmungen zu allgemeinen genderlinguistischen Hypothesen stellte sich heraus, dass das Transliterationsverhalten von Männern im Vergleich zu demjenigen von Frauen durch höhere Irregularität und Innovation gekennzeichnet ist.

Gleich zwei Konferenzbeiträge beschäftigten sich mit miteinander verwandten Kurzformen computervermittelter Kommunikation: Alexander Berdichevsky (Bergen) erörterte in seinem Vortrag *The Language of Russian Instant Messaging: Peculiarities and Commonalities* die sprachlichen Besonderheiten russischer Sofortnachrichten. Als doppelte Vergleichsfolie dienten zum einen andere Kommunikationsregister des Russischen, zum anderen die linguistischen Besonderheiten von Instant Messaging in anderen Sprach(kultur)en.

Unter dem Titel „*Russian talk*“ in *Twitter* stellte Vera Zvereva (Moskau) die Frage nach der russischen kulturellen Eigenart, der „russkost“, russischen Mikrobloggerings. Besonderes Interesse galt jenen Adaptionsprozessen, denen die Poetik der russischen Blogkommunikation mit ihren tradierten sprachlichen, stilistischen und literarischen Mustern im (noch) nicht sonderlich populären Medium *Twitter* ausgesetzt ist. Als spezifisches Charakteristikum der russischen *Twitter*-Kommunikation wurde eine bewusste „Kultivierung der Unverständlichkeit“ ausgemacht, die sicherlich auch von der medienbedingten Kontextlosigkeit der einzelnen Nachrichten inspiriert ist.

Zwei weitere Vorträge widmeten sich dem Themenkomplex metasprachlicher Reflexion in computervermittelter Kommunikation: Daniel Müller (Gießen) skizzierte in seiner Studie „*Bastard-Wörter*“. *Internet-Debatten über den Zustand der russischen Standardsprache* [„*Slovečki-ubljudki*“. *Internet-debaty o sostojanii russkogo literaturnogo jazyka*] Bewertungen zu rezenten Entlehnungen aus dem Englischen, wie sie von Internetnutzern in Blogs auf *LiveJournal.ru* oder in Sprachkulturforen wie *gramota.ru* in großer Häufigkeit vorgenommen werden. Negative Einstellungen zu Anglizismen überwiegen hier eindeutig, deren Eindringen in die russische Standardsprache zum Teil mit Krankheits- und Überflutungsmetaphern beschrieben wird, die puristische Diskurse des 18./19. Jahrhunderts reproduzieren. Als zweifelhafter Ausweis sprachpflegerischen Eifers kann jedoch die Tatsache gelten, dass ein solcher Sprachpurismus zuweilen unter Verwendung des obszönen Sprachregisters 'mat' vorgebracht wird.

Ingunn Lunde (Bergen) ging in ihrem Vortrag *Varieties of Computer-Mediated Metalanguage* der noch wenig diskutierten Frage nach, wie sich die Bedingungen des Mediums *Internet* auf die Kommunikation über Sprache im Allgemeinen und Sprachverwendung im *Internet* im Besonderen auswirken. Anhand von englischen, russischen, dänischen und norwegischen metasprachlichen Äußerungen in verschiedenen *Internet*-Formaten (*YouTube*-Kommentare, Blogs, Foren) wurden sowohl die Besonderheiten nationaler Sprachkulturen, als auch übereinzelsprachliche Merkmale computervermittelter Metakommunikation erörtert. Als generelle Tendenz zeigte sich dabei ein hoher Grad von Ironie, Performativität und Poetizität.

Mit den ästhetischen Spezifika literarischer *Internet*texte setzten sich die folgenden drei Konferenzbeiträge auseinander: Unter dem Titel *Hyping the Writer's Typo: Russian Rage or Global Trend?* verwies Ellen Rutten (Bergen) auf den augenscheinlichen sprachlichen wie stilistischen Lakonismus populärer russischsprachiger literarischer Blogs. Diese Devianz von standardsprachlichen Normen und literarischen Konventionen sei ein dominantes künstlerisches Verfahren, das sich sozialen und rhetorischen Praktiken des (post)sowjetschen Mainstreams bewusst entgegenstellt. Die sich hier abzeichnende Ästhetik der „absichtlichen Unvollkommenheit“ stelle jedoch keine spezifisch russische Erscheinung dar, sondern spiegele

vielmehr einen globalen Trend wider, der in vielen künstlerischen Bereichen der Neuen Medien auszumachen sei.

Roman Leibov (Tartu) analysierte in seinem Vortrag *Die russische Verskultur in der Ära des Internets: Gelegenheitsgedichte* [Russkaja stichovaja kul'tura v epochu interneta: stichotvorenija na slučaj] den durch das Internet aktualisierten Zusammenhang von literarischer und journalistischer Produktion. Allgemein bringe das Medium Internet neben einer schier unüberblickbaren quantitativen Zunahme an Informationen auch diverse kommunikative Praktiken der diskursiven Transformation von Nachrichten hervor. Als spezifisch russische Form dieses Prozesses erscheine die Gattung der Internet-Gelegenheitsdichtung, wie sie unter anderem von Igor' Irten'ev, Dmitrij Bykov, Leonid Kaganov, Vsevolod Emelin und Ivan Davydov gepflegt wird.

Marie-Laure Ryan (Boulder) erweiterte in ihrer Keynote Lecture *Transfictionality, Transmediality, and Internet Storytelling* den Blick auf die russische Internetliteraturszene um das globale Phänomen der Medienkonvergenz bei der Erzeugung fiktionaler Welten. Einzelne Narrative diffundieren dabei entweder sukzessive über Mediengrenzen hinweg oder werden a priori gezielt auf verschiedene Medien verteilt. Durch das Internet entstehen nun in so genannten „augmented reality games“ (ARG) gleichermaßen interaktive wie detektivische Rezeptionsformen narrativer Welten, deren Fiktionalitätscharakter bewusst verwischt wird.

Die durch das Internet eröffneten Möglichkeiten demokratischer Partizipation wurden in einer Reihe weiterer Vorträge kritisch beleuchtet. Vlad Strukov (Leeds) analysierte in seiner Studie *Format vs. Language: Examining Russian Online Television Channels* den Sprachgebrauch in drei russischen Online-Fernsehkänen (*Pervyj Igrovoj*, *Man TV* und *Vnedorožnoe internet televidenie*), die Unterhaltungsprogramme für ein junges, männliches, städtisches Publikum anbieten. Sein besonderes Interesse galt der Frage, inwieweit die interaktive Sprachverwendung von TV-Konsumenten in Kommentaren, Blogs und Foren zu den betreffenden Kanälen durch kanal- und programmspezifische Sprachmuster vorstrukturiert ist. Dabei zeige sich eine zunehmende sprachliche Entmündigung von Internetnutzern.

Tine Roesen (Aarhus) richtete in ihrem Konferenzbeitrag *Social Network Snobs: The Russian snob.ru on the Background of Exclusive Anglo-American Online Networks* den Blick auf Exklusionsstrategien sozialer Elitenetzwerke, die einen Gegentrend zur allgemeinen Inklusionsdynamik sozialer Netzwerke darstellen. Das 2008 gegründete russischsprachige elitäre soziale Netzwerk *snob.ru* unterscheidet sich dabei in zweierlei Hinsicht von seinen englischsprachigen Vorbildern: Zum einen bietet es eine voraussetzungslose Mitgliedschaft für jedermann an, zum anderen ist es über die russische Wirtschaftselite hinaus insbesondere auf eine russische kulturelle Elite und die russischsprachige Diaspora ausgerichtet.

Galina Miazhevich (Oxford) lotete in ihrem Vortrag *Recent Developments in the Post-Soviet New Media: Ukraine and Belarus* die Möglichkeiten und Grenzen der Herstellung einer Gegenöffentlichkeit mithilfe des Internets aus. Die Chancen von Internetmedienformaten zur Durchsetzung von Demokratie und zur Stärkung der Zivilgesellschaft erscheinen dabei in der Ukraine erheblich höher als in Belarus.

Unter dem Titel *Tweeting Dmitrii and His Blogging Bureaucrats: New Media's Impact on Political Discourse* stellte Michael Gorham (Florida) die Frage, wie aufrichtig Medvedevs Bekenntnis zum Aufbau einer „direkten Internet-Demokratie“ gemeint sei. Zwar verfüge der Präsident seit Oktober 2008 über einen eigenen Blog und seit Juni 2010 sogar über einen

Twitteraccount, die zur medialen Illustration des von ihm ausgerufenen Modernisierungskurses dienen sollen; zwar fordere er die russische Beamtenschaft auf, es seinem Beispiel gleich zu tun. Letztlich würden über Medvedevs Präsenz in den Neuen Medien jedoch keine Partizipationsmöglichkeiten geschaffen, sondern lediglich Privatheit inszeniert und Nähe simuliert.

Eine Reihe weiterer Beiträge ging der Frage nach, wie der ökolinguistische Status des Russischen durch das Internet beeinflusst wird. Gasan Gusejnov (Moskau) legte in seinem Vortrag *What Is It, to Be Global for Russian Language Communities?* die Minimalbedingungen dafür offen, die eine Sprache zu erfüllen habe, um global genannt werden zu können. In Gusejnovs dekonstruktivistischer Interpretation von Globalität bestehen diese lediglich in der Verwendung einer gegebenen Sprache in den Funktionssphären der Politik, Geschichtsschreibung, literarischen Übersetzung sowie des Bildungswesens, so dass beispielsweise auch dem Finnischen globaler Status zukäme. Aus seiner eigenen Erfahrung mit E-Learning-Formaten beklagte Gusejnov darüber hinaus ein weitgehendes Desinteresse russischer Studierender an den emanzipatorischen Potentialen des Internets in den Bereichen Bildung und Politik.

Susan C. Herring (Indiana) und Ewa Callahan (Quinnipiac) stellten unter dem Titel *Russian Language Use in Two Multilingual Internet Contexts* zwei ökolinguistische Studien zur Verwendungshäufigkeit des Russischen in LiveJournal-Blogs sowie auf universitären Websites vor. Der hohe Stellenwert des Russischen als regionaler *lingua franca* und globaler Diasporasprache konnte durch die innovative Visualisierung von Rezeptions- und Vernetzungsmustern anschaulich vor Augen geführt werden.

Lara Ryazanova-Clarke (Edinburgh) beschrieb in ihrem Vortrag *Russia Global: The Multimodality of the „Mir“ Project* die multimodale Medienplattform *Mir* [Die Welt] als offiziellen Versuch der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), einen homogenen postsowjetischen Kommunikationsraum unter russisch(sprachig)em Vorzeichen zu installieren. Unter zweifelhafter Berufung auf das postkoloniale Konzept der Frankophonie verfolge diese mediale Russophonie die Strategie eines kulturellen Kolonialismus, der nostalgisch die gemeinsame Vergangenheit und die identitären Integrationskräfte der russischen Leitkultur beschwört.

Dirk Uffelman (Passau) verwies in seinem Beitrag *Towards a Cyberlinguistic Definition of Eurasia* zunächst auf die Statureinbußen, die das Russische im postsowjetischen Raum hat hinnehmen müssen. Die technologische und wirtschaftliche Hegemonie russischsprachiger Internetformate vor allem im Bereich der Populärkultur und sozialer Netzwerke führe jedoch insbesondere in den zentralasiatischen Republiken zu einem russischen Cyberimperialismus eurasischer Provenienz.

Alla Nedashkivska (Edmonton) analysierte in ihrem Vortrag *The Language Situation of Cyber Ukraine* auf diskursanalytischer Grundlage das Distributionsverhältnis von Russisch vs. Ukrainisch auf den 70 populärsten Websites mit der Extension .ua. Dabei zeigte sich mit Ausnahme der beiden ukrainischsprachig dominierten Kommunikationsdomänen Politik und Bildung eine deutliche Hegemonie des Russischen, das so in der Sprachökologie des ukrainischen Internets als unmarkiertes Glied auftritt.

Martin Paulsen (Bergen) beklagte in seinem Konferenzbeitrag *ByNet – Just Another National Internet?* eine von der Forschung aufgrund der überwiegenden Russischsprachigkeit

des belarussischen Internets oft zu beobachtende Subsumierung des ByNet unter das RuNet. Aufgrund einerseits kultureller wie andererseits logistischer, rechtlicher und ökonomischer Spezifika plädierte Paulsen demgegenüber für eine eigenständige ByNet-Forschung, die gleichermaßen romantischen Illusionen eines vermeintlich transnationalen Internets wie dem hegemonialen Sog des RuNet widerstehen müsse.

In den lebhaften und fruchtbringenden Diskussionen der einzelnen Konferenzbeiträge zeichnete sich als Desiderat weiterer Forschungen zur computervermittelten Kommunikation eine stärkere Einbeziehung soziologischer Methoden insbesondere zur Analyse des Rezeptionsverhaltens von Internetkommunikation ab.

DANIEL MÜLLER, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im von der DFG geförderten Projekt „Typen slavischer Standardsprachen“ an der Universität Gießen. Seine wissenschaftlichen Interessen umfassen linguistische Standardisierungsprozesse, nationale Sprachkulturen und Internetkommunikation. [E-Mail: daniel.p.mueller@slavistik.uni-giessen.de]